

Explorar o Porto em contextos de cólera: abordagens multidisciplinares

Explorar o Porto em contextos de cólera - o projecto BeFRAIL
Francisca Alves Cardoso (CRIA-NOVA FCSH)

DNA antigo, perspectivas e aplicações
Cláudia Gomes (Universidad Complutense de Madrid)

Paleopatologia molecular
Sara Palomo-Díez (Universidad Complutense de Madrid)

A contribuição da investigação em arquivos e fontes documentais
Alexandra Esteves (Universidade do Minho), Rui Maia (Universidade Fernando Pessoa) e Célia Oliveira (Universidade do Minho)

Porto of the 18th and 19th Centuries: the city and its people: an overview
Paula Mota Santos (Universidade Fernando Pessoa)

12.01.2024 | 14:30 - 17:30 | Auditório do Palacete dos Viscondes
de Balsemão (Praça de Carlos Alberto, 71, 4050-157, Porto)

COURSES

Explorar o Porto em contextos de cólera: abordagens multidisciplinares

SHARE

Esta iniciativa, no âmbito do projecto [BeFRAIL - O Porto em Tempos de Cólera e Guerra: Uma abordagem bioarqueológica à fragilidade humana \(DOI: 10.54499/2022.02398.PTDC\)](https://doi.org/10.54499/2022.02398.PTDC), focando-se no estudo da colecção arqueológica do antigo Hospital da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (Porto), aplicando uma abordagem holística e transdisciplinar ao estudo do passado e fragilidade humana.

Programa

Explorar o Porto em contextos de cólera - o projecto BeFRAIL - Francisca Alves Cardoso (CRIA-NOVA FCSH)

DNA antigo, perspectivas e aplicações - Cláudia Gomes (Universidad Complutense de Madrid)

Paleopatologia molecular - Sara Palomo-Díez (Universidad Complutense de Madrid)

A contribuição da investigação em arquivos e fontes documentais - Alexandra Esteves (Universidade do Minho), Rui Maia (Universidade Fernando Pessoa) e Célia Oliveira (Universidade do Minho)

Porto of the 18th and 19th Centuries: the city and its people: an overview - Paula Mota Santos (Universidade Fernando Pessoa)

[Download do programa \[PDF\]](#)

Auditório do Palacete dos Viscondes de Balsemão,
Praça de Carlos Alberto, 71, 4050-157, Porto

12.01.2024 | 14:30 - 17:30

Explorar o Porto em contextos de cólera: abordagens multidisciplinares

DATE

12/01/2024 , 14:30-17:30

LOCALIZATION

Olalla Lopez Costa
Alexandra Esteves
Cláudia Gomes
Rui Maia
Célia Oliveira
Paula Mota Santos

ORGANIZATION

Francisca Alves Cardoso (LABOH CRIA-NOVA FCSH)

INGRESS

Entrada Livre

[Add to Google Calendar](#)

NEWSLETTER

E-mail

SUBSCRIBE

[Contacts](#) [Privacy policy](#) [Login](#)

Funded by FCT, I. P. (UIDB/04038/2020 e UIDP/04038/2020)

Design: FBA